

El proceso educativo: Retos de la educación en una nueva sociedad

• Dr. Carlos Hernández Rodríguez

*El proceso educativo:
Retos de la educación
en una nueva sociedad*
 El proceso educativo: Retos de la
 educación en una nueva
 sociedad El proceso educativo:

Sumario: 1. Resumen/Abstract. 2. El concepto de educación. 3. Un poco de historia. 4. La sociedad en la educación. 5. La educación enfrenta una nueva sociedad. 6. El proceso educativo. 7. Aprendizaje significativo. 8. Estrategias de aprendizaje. 9. Conclusión. 10. Referencias bibliográficas.

1. RESUMEN

A 10 años de un nuevo siglo y milenio se ha producido avances importantes en la ciencia y tecnología, los medios de comunicación han acortado fronteras y distancias, la educación es un proceso dinámico, sin embargo siempre ha enfrentado retos trascendentes, hoy en día uno de esos retos es la conformación de una nueva sociedad ataviada de nuevos esquemas, lenguajes y recursos tecnológicos. El proceso educativo se debe adaptar según las circunstancias del entorno, los modelos educativos que se diseñan deben contemplar entre otras cosas: el diseño instruccional, la estructura del aula, recursos didácticos, perfil del docente, representaciones sociales de los distintos agentes (alumnos, docentes y directivos) entre otros.

Abstract

At 10 years of a new century and Millennium there has been significant progress in science and technology, media have shortened distances and borders, education is a dynamic process, however it has always faced significant challenges, today one of those challenges is the creation of a new attired society of new schemes, languages and technology resources. The educational process should be adapted according to the circumstances of the environment, the educational models that are designed should include among other things: instructional design, the structure of the classroom, teaching resources, profile of the teacher, social representations of the various actors (students, teachers and managers) among others.

Palabras clave: educación, sociedad, proceso educativo

Key words: education, society, educational process

2. EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN

La palabra "educación" la usamos desde que comenzamos a relacionar eventos y acontecimientos, y es usual que a temprana edad nos bombardeen con esquemas y modelos que tienen que ver con este concepto, nos hemos hecho la idea que la educación es un proceso y dura un determinado período, pero en realidad dura toda nuestra existencia y en determinados casos limita nuestro accionar.

A la educación se le ha dado un matiz especial y en algunas ocasiones se convierte en punta de lanza para muchos que buscan escalar posiciones políticas e ideológicas, no es extraño encontrar elementos que nos haga pensar que todo lo que gira en torno a la educación conforma un modelo compuesto de elites que se empeñan en marcar diferencias entre grupos. (Sacristán, 1999)

Muchos autores mencionan que la educación formal durante muchos años se ha visto separada de la sociedad, y hoy en día diversos paradigmas de la sociología o de la teoría social se han utilizado para explicar como participa la sociedad en los procesos educativos. Se concibe a la sociedad como un factor compuesto por diversos elementos que pueden provocar múltiples alteraciones en el proceso de enseñanza y de aprendizaje dentro del salón de clases, autores de la llamada escuela nueva han señalado que el sexo, la edad, el estrato social, lugar de residencia, así como las instituciones sociales (familia, escuela, iglesia), son determinantes en el proceso educativo. (Sacristán, 1999)

La educación puede analizarse desde diversos puntos de vista, la religión, la familia, la escuela, la sociedad entre otros, dentro de cada grupo social a existe un propio concepto característico dependiendo del análisis y estudio a que se dediquen, se destaca que la educación es sin duda el común denominador de todos los países.

3. UN POCO DE HISTORIA

No podemos separar a la educación de los modelos educativos, los cuales han tenido un avance en sus sustentos teóricos a lo largo del desarrollo de la humanidad; cada etapa ha sido enmarcada por un sistema educativo con características propias de la época y que sin duda en su momento no solo dirigían los destinos de los procesos educativos, si no de la vida misma de las personas. Probablemente hoy en día nos parezca difícil de aceptar una educación como en el Cristianismo, en el Medievo o en el Renacimiento, pero que fueron necesarias para que surgieran personalidades que con sus estudios fueran conformando una educación completa, compleja y cambiante de acuerdo a los movimientos sociales, políticos, económicos, culturales, tecnológicos entre otros. (Freire, 2007)

Sin quitar mérito a ningún autor, Ratke y Comenio, son sin duda dos personajes enmarcados dentro del Realismo Pedagógico que comienzan a darle un sentido diferente a la educación; Juan Amos Comenio, aunque permanece fijo en el Cristianismo, determina elementos para la educación que se asemejan a la pedagogía actual. (Palacios, 2002)

En el siglo XVIII aparece la Pedagogía Contemporánea en donde se continúa con la idea del cristianismo pero éste sufre un duro golpe con la Doctrina Naturalista de Juan Jacobo Rousseau, éste autor menciona que la educación debe ser natural y se evita lo sobrenatural, lo social y lo político. (Palacios, 2002)

La educación integral encuentra cabida en los estudios de Pestalozzi, quien surge como un gran defensor del desarrollo total del alumno, es gran impulsor de la educación física, mediante lo cual el cuerpo adquiere resistencia corporal, lo cual es vital para cerrar el ciclo de la educación integral; Herbart por su parte sugiere cuatro etapas para el aprendizaje: Clarificación, Asociación, Sistema y Método, lo cual lo convierte como el investigador

que da base sólida a la teoría pedagógica. (Palacios, 2002)

El anterior recorrido histórico, es solo un pequeño recuento de muchos siglos de estudio y análisis que ha sido objeto la educación y que al fecha se continua por intentar establecer un modelo educativo "ideal" que cumpla con las exigencias del entorno que nos toca vivir, seguramente lo que hoy en día puede sonar como innovaciones educativas, en algunos años será solo un recuento de la historia para dar paso a otros esquemas.

4. LA SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN

Durkheim comienza a estudiar la relación de la educación con la sociedad, señala que la educación ha sufrido cambios a través de su momento histórico y el tipo de sociedad de que se trate, el mismo sostiene que cada sociedad ha conformado un sistema de educación con singularidad particularidad para llevar a cabo la socialización de los educandos, de tal manera, se busca conformar el ser social de cada uno de ellos, .Este investigador plantea que la educación es funcional al sistema a partir de tres dimensiones: la educación como acción, como proceso y como institución. (Durkheim, 2000)

La educación se ve afectada por grupos antagónicos en busca de poder como los sindicatos, colegios y asociaciones de maestros, asociaciones de alumnos y de padres de familias, Carlos Torres (Charles:1992), comenta que las políticas educativas no son sencillas de entender, y que se requiere de los siguientes análisis para lograrlo: a) los objetivos del estado y sus fines políticos, la historia social del aparato educativo, b) los modos y métodos de operación en la formación de políticas educativas, en relación a los problemas sociales que surgen por la acumulación de capital y las prácticas legitimadoras del Estado, c) la organización burocrática del aparato educativo, d) las ideologías de la burocracia educacional, e) los resultados materiales y no materiales de las políticas educativas, así como el papel de la educación en la producción y reproducción de

la fuerza de trabajo productiva y no productiva, f) el papel de las políticas educativas en relación a todas las políticas públicas del Estado y g) las luchas de grupos y clases sociales para resistir las prácticas hegemónicas del estado capitalista.

Con lo anterior se confirma que la educación constituye un modelo complejo con características de poder que propician al aparición de grupos como los arriba mencionados y que de alguna forma dificultan el libre accionar o desarrollo.

La educación en sus tres dimensiones (mencionadas por Durkheim, 2000) no escapa de los continuos avances tanto tecnológicos como de la comunicación e informática, y aunque mucho se ha mencionado del divorcio o alejamiento de la educación formal con estos avances, definitivamente la afectan positiva o negativamente. Hoy en día la educación esta rodeada de un nuevo lenguaje y de nuevas modas presentes en los hogares, en las calles, en las escuelas etc., en pocas palabras, la forma o manera de educar ha cambiado de un momento histórico a otro. Los cambios son tan rápidos que es imposible mantenerse actualizados a pesar de contar con comunicación casi instantánea a nivel mundial. (Durkheim, 2000)

De las utopías de la primera mitad del siglo XX, pareciera que el mundo evoluciona al final del siglo hacia un pragmatismo productivo y comercial. Los países parecen evolucionar dialécticamente en dos ejes: por una parte en el eje de las afirmaciones y expresiones en étnicas y regionales como resultado, muchas veces, de la quiebra de los proyectos de unidad nacional y por otra parte en el eje de la complementación y de la integración; en la búsqueda de espacios comunitarios entre países y regiones.

Con la llegada del nuevo milenio, podemos hacer una mirada retrospectiva y preguntarnos, ¿porqué la educación en su concepto más amplio no ha podido romper con esquemas que de alguna forma obstaculizan el intercambio cultural y

social?, la sociedad ha cambiado y de alguna forma ha abierto sus puertas al intercambio de ideas pero todavía permanece un tanto escéptica a los cambios.

Hoy en día enfrentaremos a un nuevo concepto de educación, concepto ataviado de nuevos esquemas y modelos educativos, en donde el sentido de la globalización y las alianzas internacionales serán temas cotidianos y comunes, lo interesante es cuestionarnos que tanto estamos listos para enfrentar a este nuevo concepto, sin en muchas escuelas se continua con una pedagogía tradicional.

Debemos tomar en cuenta que en la actualidad cuesta trabajo educar informalmente a las nuevas generaciones, los tiempos actuales exigen padres de familia ocupados en sus trabajos, hijos educados fuera el seno familiar, educándose básicamente solos o bajo la influencia de los medios de comunicación, la figura del docente recobra nueva imagen en la escuela nueva, el docente se articula como un motivador, un facilitar del conocimiento; el maestro debería tomar en cuenta los trabajos de Ferrière, Piaget, Freinet entre otros, en donde se marca la importancia de reconocer la personalidad del alumno y fomentar su desarrollo. (Palacios, 2002)

5. LA EDUCACIÓN ENFRENTA UNA NUEVA SOCIEDAD.

Enfrentamos una nueva sociedad dentro de la educación, alguien le ha llamado Cibersociedad, no importa el término o la clasificación, lo cierto es que se manifiesta una relación distinta entre los maestros y los alumnos, revisando los antecedentes encontramos que el catedrático era una fuente de poder y sabiduría, su palabra no tenía objeción y su credibilidad era absoluta. (Cruz, 1996)

Encontramos que los alumnos pugnan por una forma distinta de enseñanza; para ellos los avances de la tecnología, la comunicación e informática son parte de su vida diaria y tenemos que aceptar que cada vez más manejan información que los

catedráticos no lo hacen. Enfrentamos nuevos conceptos y lenguaje dentro de la educación, ahora hablamos de comunicación a distancia, multimedia, internet, correo electrónico, aulas virtuales etc. y aquí es donde muchos de los docentes no han podido aceptar del todo que existan nuevas tendencias dentro de la educación, que nuevos modelos pedagógicos de enseñanza y de aprendizaje este invadiendo el salón de clases, lo que ha provocado es un rechazo por el catedrático por sentirse desplazado antes tales avances. (Cruz, 1996)

Se hace necesario que todas las instituciones de educación en cualquier nivel implementen programas encaminados a la capacitación y la actualización docente, pero muy pocas tiene verdaderos programas de formación de profesores, esto se puede explicar de varias formas por un lado no existe el tiempo suficiente para implementar estos programas, las instituciones no cuentan con recursos suficientes para hacerlo y un tercer factor, que se podría mencionar como el más grave es el hecho que los catedráticos consideren a la capacitación y actualización como escalafón en sus tabulaciones de percepciones económicas.

No cabe duda que la capacitación, la actualización y la formación de los docentes se hace cada vez más necesaria ante un mundo globalizado, tecnificado, informado y comunicado, debemos desechar la idea de seguir con los mismos modelos educativos ante tales exigencias.

Si queremos cambiar y hacer eficiente a la educación en nuestro país, es obvio que necesitamos un cambio en muchos procesos y uno de ellos es la forma de cómo lograr que los docentes se actualicen y capaciten constantemente y que esto sea parte de su que hacer docente diario.

Ser catedrático exige diferentes cualidades, no basta con el conocimiento adquirido a lo largo de la formación profesional, se requiere de personajes con un cúmulo de valores éticos, morales, profesionales etc., y sobre todo la capacidad pedagógica para ofrecer alternativas pedagógicas

e insertarse con éxito el proceso educativo.

6. EL PROCESO EDUCATIVO

El proceso educativo esta formado por aspectos importantes y cuyo análisis y estudio provoca la obtención de resultados satisfactorios, dentro de los cuales destacan el estudio de la población y el análisis de intenciones educativas y estados meta.

El proceso educativo es sumamente complejo, la razón es simple, tratamos con seres humanos y cada uno de ellos presentan características diferentes, limitadas por cuestiones sociales y culturales, cada persona elabora su proceso cognitivo y construye de forma diferente su conocimiento.

Las estrategias de enseñanza y de aprendizaje han sido estudiadas desde diferentes aspectos y perspectivas, sin embargo, este binomio ha representado uno de los retos más grandes del sector educativo, diferentes autores han señalado que se debe estudiar en forma conjunta y otros mencionan que se deben analizar en forma separada. (Días-Barriga y Hernández, 2002)

El análisis de la población estaba limitado exclusivamente a las características sociales y culturales, la población era estudiada desde aspectos como la familia, religión, estrato social entre otros, hoy en día se toman en cuenta otras características como son las psicológicas.

Desde la perspectiva de la Didáctica cuando se intenta realizar una análisis entre una determinada población, lo primero que debemos hacer es determinar la problemática que se ha presentado, para lo cual se toman en cuenta las siguientes etapas: a) Explorar las características de la población destinataria, b) Detectar las necesidades reales, c) Determinar el contexto de enseñanza, d) Definir resultados educativos y el estados de las metas. (Cruz, 1996)

Cuando los maestros realizan el diseño instruccional para una población determinada, se deben plantear algunas preguntas que pueden

darles una referencia clara del tipo de población, las preguntas pueden ir desde las edades, habilidades de aprendizaje que poseen hasta cuestiones socioeconómicas y culturales, debemos entender que la finalidad del cuestionario es la de conocer al grupo con el cual vamos a interaccionar (Cruz, 1996)

La cultura juega un papel determinante en el diseño de la instrucción y de los elementos que la componen y que se toman en cuenta son los siguientes: Educación, Lenguaje, Valores, actitudes y motivaciones, Pautas de comportamiento. El aspecto social igualmente juega un papel trascendente en el diseño instruccional, el cual se ve alterado por factores como: El nivel socioeconómico, la raza, la religión, la escolaridad, la región geográfica donde se habita entre otros. (Giddens, 2004)

La instrucción lleva implícita una gran concordancia entre los objetivos, el contenido y los usuarios a los cuales se dirige la instrucción. Para el diseño de la instrucción el estudio de las diferencias individuales juega un gran papel.

La diferencia que existe entre los alumnos siempre ha sido un gran problema dentro del ámbito educativo, aunque para los psicólogos educadores ha despertado gran interés y ha sido motivo de estudio las diferencias de aptitudes, habilidades intelectuales y psicomotoras, lenguajes, intereses y motivaciones. Galton (Inglaterra), Catell (USA), Binet (Francia) fueron los primeros investigadores de las diferencias individuales. (Coll y Onrubia, 2001)

Coll y Onrubia distinguen tres enfoques en los modelos de análisis cognitivo de las aptitudes intelectuales: El análisis de los correlatos cognitivos, El análisis de los contenidos cognitivos, El análisis de los componentes cognitivos.

Ha sido práctica común en muchas instituciones que no se toma en cuenta un análisis previo de la situación que guarda en muchos aspectos el proceso educativo y sin embargo se implementa

una nueva intencionalidad educativa. Parecería que no se tomaran en cuenta las experiencias pasadas e intentar establecer una corrección a los problemas existentes.

Coll y Bolea (2001), han señalado la existencia de seis facetas dentro de las intenciones educativas:

1. La elección de las intenciones educativas
2. El inventario y clasificación de las intenciones educativas
3. La formulación de las intenciones educativas
4. La consecución de los objetivos para asegurar su logro por los alumnos.
5. La implementación de las intenciones y objetivos propuestos.
6. Los problemas relativos a la verificación de la extensión y profundidad de su impacto, es decir, la evaluación del logro de los objetivos que han guiado el proceso educativo.

Los objetivos de aprendizaje surgieron en un contexto psicológico conductista, donde se premiaba a los alumnos según el logro alcanzado.

7. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Al fenómeno educativo se le ha querido observar profundamente dentro de diferentes corrientes psicológicas, las que han permitido ampliar las explicaciones en torno a los diferentes momentos educativos y como intervenir en ellos, pero el fenómeno educativo es sumamente complejo y puede ser explicado e intervenido desde otras ciencias: humanas, sociales y educativas, por ejemplo la epistemología proporciona la naturaleza, estructura y organización del conocimiento científico y de su traslado en conocimientos escolares y personal; la psicología y antropología determina la influencia cultural en el desarrollo del individuo y en los procesos educativos y sociales, existen otros factores como los medios de comunicación, la familia, religión etc., que provocan alteración en los procesos educativos. (Días-Barriga y Hernández, 2002)

Frida Díaz- Barriga (1999), hace un listado de problemas en donde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y la intervención educativa constituyen la convergencia de diversas aproximaciones psicológicas:

- El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares.
- La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje.
- El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos aprenden a aprender sobre contenidos significativos.
- El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales.
- La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias de aprendizaje e instrucción cognoscitivas.
- La importancia de la promoción de la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los alumnos mismos, a través del manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo.
- La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de transmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino más bien como mediador del mismo, resaltando el papel de la ayuda pedagógica que presta reguladamente al alumno.

El aprendizaje significativo se producirá satisfactoriamente cuando se proporcione una ayuda específica al alumno a través de la participación de él en actividades intencionales cuidadosamente planificadas y sistemáticas. Para Coll la construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: a) Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje y b) Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho

aprendizaje.

Se menciona que es mediante la realización de aprendizaje significativo que el alumno construye o elabora significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así, su crecimiento personal. Los tres factores aspectos claves que debe favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo aprendido. (Díaz- Barriga, 1999)

Una de las finalidades de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí sólo en una amplia gama de situaciones y circunstancias, es decir aprender a aprender.

David Ausubel en la década de los setentas comenzó el estudio de la actividad intelectual en el ámbito escolar. Los trabajos de Ausubel y de otros seguidores de él han sido hasta el momento el soporte de múltiples experiencias de diseño e intervención educativa, sino que en gran medida ha marcado los derroteros de la psicología educativa y particularmente del movimiento cognoscitivista. (Díaz- Barriga y Hernández, 2002)

Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el alumno posee en su estructura cognoscitiva. Para este autor se debe diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden darse en el aula, y se diferencian dos tipos de dimensiones posibles del mismo. (Ausubel, 1997)

- La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento, se encuentra dos tipos de aprendizajes uno es por recepción y otro por descubrimiento.
- La relativa a la forma es incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognoscitiva del alumno, encontramos dos tipos de aprendizaje por repetición y significativo. La primera dimensión se considera como se provee al alumno de los contenidos y la segunda

cómo elabora o reconstruye la información.

8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Se menciona que el aprendizaje es estratégico o meta cognitivo cuando el alumno tiene conciencia y control de lo que aprende y de cómo aprende, es decir, cuando se tiene conciencia y control de los esfuerzos para emplear determinadas estrategias cognitivas. Estas son una serie de conocimientos, habilidades y procedimientos que pueden emplearse para apoyar la adquisición, la retención, la integración y el uso de la información. Se trata de no hacer solo una estrategia cognitiva específica sino también de saber cómo y cuando hacer uso de la misma. Los estudiantes que utilizan estrategias cognitivas y meta cognitivas adquieren las habilidades de cómo aprender en forma independiente y eficiente. En contraposición con los estudiantes con perfiles de bajo logro, tienden a atribuir las causas de su desempeño a la suerte o a otros factores fuera de su control y, por lo tanto, se preocupan poco por planear, monitorear y revisar su propio aprendizaje. (Ausubel, 1997)

Los estudiantes con habilidades avanzadas trabajan orientados por dos objetivos: uno de tipo específico cuya función se limita a una situación de aprendizaje; se refiere a la comprensión de un contenido o conocimiento particular y se alcanza en el contexto de la tarea o actividad que se realiza, y otro objetivo de carácter general que consiste en lograr la regulación del propio aprendizaje. (Cruz, 1996)

La información se almacena en la memoria en estructuras de conocimientos llamadas esquemas, un esquema es la representación interna acerca de determinado tema, objeto o situación, los esquemas son con software en los cuales la mente almacena conocimiento y presumiblemente se adquiere la forma de modelos o estructuras. Los esquemas no son simples colecciones de información, sino información fuertemente interrelacionada que tiene ciertas propiedades que permiten al estudiante utilizarla en una variedad de actividades cognitivas complejas y planificadas,

tales como hacer inferencias y evaluaciones. (Cruz, 1996)

Las estrategias de aprendizaje deben ser planificadas tomando en cuenta todos los aspectos mencionados a lo largo del documento, las estrategias son llevadas a cabo en el salón de clases, para lo cual se debió haber realizado un análisis la problemática al interior del aula y de fenómenos micro o macros que determinan determinados comportamientos de los alumnos y maestros.

Para cada estrategia del catedrático debe existir una actividad para el alumno que la refuerce y una evaluación que permita determinar el impacto de ella en el aprendiz. Ejemplo cuando el docente utiliza en clases, de manera sistemática, la técnica de discusión de temas en grupos pequeños o en equipos de trabajo para el alumno ocurre lo siguiente comunicación, saber escuchar a los demás, respetar las posiciones de los compañeros, expresar las propias ideas, modificar los esquemas adecuados en función de las aportaciones de los demás, estudiar y aprender en grupo.

9. CONCLUSIÓN

Los modelos educativos han determinado en gran medida el rumbo de la educación a lo largo de la historia, sin embargo, en muchas instituciones educativas no queda claro como aplicar el modelo que convenga de acuerdo al perfil de los alumnos.

En el recuento de la historia de la educación, y al revisar los trabajos de los teóricos que se han empeñado por dejar plasmada su obra a través de importantes aportaciones en esta disciplina, es un claro ejemplo de como la educación es una de las áreas de mayor trascendencia en la sociedad.

La educación siempre ha enfrentado retos y hoy en día no escapa de ello, los constantes avances científicos y tecnológicos, y el desarrollo de una sociedad globalizada son solo parte de los esquemas que deben ser tomados en cuenta y ser aplicados en el proceso educativo, decir que

en el área de la educación básicamente todo esta analizado y teorizado, es negar la posibilidad de desarrollo de la humanidad.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ausubel, David P. y otros (1997), *Psicología Educativa: un punto de vista cognitivo*, Editorial Trillas

Charles C. Mercedes (1992), "Comunicación y modelos educativos II, *Comunicación en el aula*, ILCE-México.

Coll, C. y Onrubia, J. "Inteligencia, aptitudes para el aprendizaje y rendimiento escolar", *Revista Educar* No.4 Abril- Junio. 2001.

Cruz Felius Jaume, (1996). "Teoría del aprendizaje y tecnología de la enseñanza", Editorial Trillas, México

Díaz Barriga Frida, "El aprendizaje significativo, desde una perspectiva constructivista", *Revista Educar* No.2 Oct- Dic. 1999.

Díaz-Barriga, Arceo Frida y Hernández Rojas Gerardo, (2002), *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*, Mc Graw Hill-Interamericana, México

Durkheim, Emile (2000), *Las reglas del método sociológico*, Ediciones Quinto Sol México.

Freire, Paulo (2007), *Pedagogía de la tolerancia*, Editorial Siglo XXI, México.

Giddens, Anthony (2004), *Sociología*, Alianza Editores

Hernández, Rojas Gerardo, (2002), *Paradigmas en psicología de la educación*, Paídos Mexicana, México.

Palacios, Jesús, (2002), *La cuestión escolar, críticas y alternativas*, Ediciones Coyoacán,

Sacristán, José Gimeno (1999), *La ecuación que tenemos, la educación que queremos*, Editorial Graó, Barcelona

El desarrollo de competencias profesionales integrales a través de la educación virtual en los académicos

Mtro. Antonio García Ortiz

desarrollo de
competencias
integrales desarrollo de
competencias integrales
desarrollo de
competencias

Maestro en Tecnología Educativa. Docente de la facultad de pedagogía de la Universidad Veracruzana. Responsable del Programa de Formación de Académicos Virtual de la Universidad Veracruzana. Asesor-Tutor Virtual de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. antonio_garcia_79@yahoo.com; antonio.garcia.79@gmail.com